
**FORMAÇÃO CONTINUADA E GESTÃO EDUCACIONAL:
EXPERIÊNCIA NO PROGRAMA FORMADORES EM AÇÃO –
MUNICÍPIOS/PR – TURMA DE GESTORES 2025**

DOI: 10.5281/zenodo.15716106

Edenir Kelin¹

¹PROFEI Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
edenir.kelin.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3423623465284860>

Thais Aparecida Teles dos Santos Luchis¹

thais.luchis.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3585477666058701>

Julia Bezerra Evangelista¹

julia.evangelista.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5813845415212737>

Juliana Toledo Faexo Sella¹

juliana.sella.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5098481597037608>

Angélica Cristina de Freitas¹

angelica.freitas.uem.turma5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7593871860029722>

AT08: Gestão Educacional e Formação Docente.

Introdução: O Programa Formadores em Ação – Municípios/PR integra as ações do Educa Juntos, política pública educacional do Governo do Paraná, com foco na melhoria da aprendizagem desde os anos iniciais da escolarização. Até 2024, as formações eram voltadas exclusivamente à formação docente dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2025, o programa inovou ao ofertar, pela primeira vez, turmas dedicadas à formação continuada em gestão educacional, direcionada a gestores educacionais das redes municipais de ensino, incluindo coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores e pedagogos. **Objetivo:** Relatar a experiência como formadora da primeira turma de gestores educacionais do Programa Formadores em Ação – Municípios/PR, realizada em 2025, destacando a metodologia adotada, os temas abordados e os resultados obtidos na formação docente voltada para a gestão escolar, com ênfase em liderança pedagógica e educação inclusiva. **Metodologia:** A formação foi organizada em 15 encontros síncronos, com duração de 1h40min cada, realizados semanalmente por meio da plataforma Google Meet. Todos os encontros ocorreram de forma síncrona, promovendo a interação em tempo real entre formadora e cursistas. As atividades complementares, como leituras dirigidas e devolutivas reflexivas, foram realizadas de forma

assíncrona pela plataforma Google Classroom. Cada encontro teve um tema específico, contemplando dimensões essenciais da gestão educacional, como gestão educacional inclusiva, papel da liderança escolar, planejamento estratégico, acompanhamento de resultados educacionais, cultura de avaliação, formação docente nas escolas, políticas públicas e processos de gestão democrática. Durante os encontros, a metodologia de formação entre pares favoreceu a socialização de experiências, a escuta ativa e a reflexão sobre os desafios enfrentados nas escolas. Como prática consolidada na jornada formativa, o último encontro foi destinado à socialização das experiências vivenciadas pelos cursistas, nas quais cada participante apresentou uma ação, atividade ou ideia que foi implementada ou adaptada em seu contexto escolar, inspirada nas discussões e aprendizagens adquiridas ao longo da formação. Esse momento foi fundamental para evidenciar a aplicabilidade dos conteúdos e fortalecer o compromisso com a melhoria da gestão escolar. **Resultados:** A formação proporcionou avanços significativos nas competências relacionadas à gestão educacional. Observou-se um maior envolvimento dos gestores no acompanhamento pedagógico das equipes docentes, na promoção de ações de formação docente com foco na educação inclusiva e na implementação de práticas voltadas à melhoria dos indicadores educacionais. Os relatos apresentados no encontro final evidenciaram a transformação das práticas de gestão nas escolas participantes, com destaque para o fortalecimento da liderança escolar, o desenvolvimento de projetos de intervenção pedagógica e a adoção de estratégias inclusivas que favorecem a aprendizagem de todos os estudantes. **Conclusão:** A realização da primeira turma de gestores educacionais no Programa Formadores em Ação – Municípios/PR, em 2025, reafirma a relevância da formação continuada para o fortalecimento da gestão educacional e da formação docente. A estrutura temática diversificada, a abordagem da educação inclusiva e o foco na liderança pedagógica contribuíram para o aprimoramento das práticas de gestão nas redes municipais de ensino. A experiência demonstrou que a formação de gestores, com momentos de reflexão, diálogo e aplicação prática, é um caminho potente para a transformação da escola pública e um caminho para o ensino inclusivo.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Formação docente; Gestão educacional; Políticas públicas.